
Filière Architecture / laboratoire environnement climat énergie et architecture

Tél direct +41 22 558 64 18

Courriel peter.gallinelli@hesge.ch

Rapport d'étude de la campagne 2024 – MERA 4

Mesure de l'Effet de Rafrachissement des Arbres, MERA

Effet sur l'environnement d'une canopée urbaine

Peter Gallinelli, Reto Camponovo, Miguel Sanchez

Laboratoire environnement climat énergie et architecture, LECEA
HES-SO // HEPIA
4, Rue de la Prairie
1202 Genève

Mandant

Office cantonal de l'agriculture et de la nature, OCAN

Rue des Battoirs 7
1205 Genève

Contact : Patrick Fouvy, Yves Kazemi

Courriel : patrik.fouvy@etat.ge.ch, yves.kazemi@etat.ge.ch

Mandataire

Laboratoire environnement climat énergie et architecture, LECEA

HES-SO // HEPIA
4, Rue de la Prairie
1202 Genève

Contact : Peter Gallinelli, Reto Camponovo

Courriel : peter.gallinelli@hesge.ch, reto.camponovo@hesge.ch

Téléphone : 022 558 64 18

Rédaction : pg - date 06.03.2025 - version 1.1

Validation : rc - 10.02.2024 - final

Rapport d'étude de la campagne 2024

Table des matières

Introduction	4
Objectif	4
Protocole.....	5
Description des emplacements	5
Description des capteurs.....	7
Température et humidité de l'air : T + HR	8
Mouvements d'air : anémomètre 3D.....	10
Qualité de l'air : PM + COV.....	11
Bilan radiatif : net-radiomètre.....	12
Ensoleillement.....	13
Flux de sève.....	14
Infrastructure	14
Acquisition.....	14
Energie.....	14
Observations.....	15
Flux de sève	15
Températures	16
Bilans radiatifs	20
Qualité de l'air : particules fines	24
Qualité de l'air : composés organiques volatils : COV	29
Mouvements d'air	34
Mouvement d'air horizontal.....	34
Mouvement d'air vertical	37
Parcours climatiques à l'aide du microclimat-mètre (uCM).....	41
Température ressentie : UTCI	43
Conclusions	44
Annexes.....	46
Période de mesure	46
Liste des équipements	46
Station de mesure de l'UTCI	46
Le microclimat-mètre.....	47
Définition de la température ressentie selon UTCI	48
Table des illustrations.....	49

Introduction

MERA est un programme d'études exploratoire qui s'intéresse à mieux comprendre les mécanismes d'échanges hygrothermiques se produisant à l'interface entre l'arbre lui-même et son environnement proche.

Le volet 4 de MERA porte sur les effets sur l'environnement d'une canopée urbaine.

Le présent rapport donne une vue d'ensemble des protocoles suivis et synthétise les observations.

Objectif

Les principaux objectifs à l'origine de ces études exploratoires sont :

- d'approfondir la connaissance concernant l'effet rafraîchissant de l'arbre
- de comprendre la zone d'influence spatiale (de perception) de l'effet « rafraîchissant »
- de documenter l'effet de la canopée sur la circulation d'air et les éventuels effets sur la pollution atmosphérique

Le présent rapport concerne la quatrième phase de mesures du programme MERA qui va s'intéresser à la dynamique environnementale autour d'une canopée urbaine.

La première étude (MERA 1, été 2022) a permis de développer puis tester le concept de mesures (proof of concept, POC) en se focalisant sur un arbre seul en milieu urbain (Place du 1er août au Lancy).

Fort des résultats encourageants obtenus, le concept de mesure a été adapté à l'échelle d'un groupement d'arbres formant une micro-forêt, soit la seconde phase MERA 2 durant l'été 2023, qui a été réalisée à Commugny et a comporté le déploiement simultané de quatre mâts de mesures de 15m de haut. Le choix de l'emplacement a été régi par le fait qu'il fallait que la micro-forêt soit spatialement isolée afin de réduire les facteurs pouvant perturber les mesures et conjointement il fallait que son orientation soit le plus possible perpendiculaire aux vents dominants, à savoir la Bise et le Vent.

La troisième phase, MERA 3 durant l'été 2023, a porté sur la réalisation d'un premier essai de mesures se limitant spatialement au-dessous d'une canopée urbaine située sur l'axe de la rue Dancet à Genève. Les résultats obtenus se sont avérés probants et ont démontré l'intérêt d'élargir la spatialité des mesures, aussi au cœur et au-dessus de la canopée, afin de traiter l'ensemble de l'environnement proche de ce type de configuration végétale.

MERA 4, réalisé durant l'été 2024, concerne la réalisation de mesures environnementales de la canopée à la rue Dancet, permettant de traiter spatialement l'ensemble de l'environnement proche de cette canopée.

L'étude se base sur la mesure de terrain, rendue possible par la disponibilité de capteurs de précision, ainsi que par des dispositifs d'acquisition de grande capacité et résolution, spécialement pour le volet microclimatique.

Scientifiquement l'étude se situe à l'interface entre le domaine de la biologie de l'arbre et celui de la microclimatologie urbaine.

Protocole

La méthodologie se base sur les expériences conduites à Lancy en 2022 (arbres isolés), Commugny (micro-forêt) et la rue Dancet en 2023 (sous canopée) et les enseignements que nous avons pu en tirer.

Ce protocole est basé sur des observations comparatives de températures à différentes altitudes, comprises entre 1.5 et 15m de hauteur, et différents emplacements, à l'intérieur et en dehors de la zone d'influence de la végétation, complétés par des observations mobiles ponctuelles.

Pour la première fois dans le cadre du programme MERA, des paramètres de qualité de l'air, à savoir les particules fines (PM1.0, 2,5, et 10) et les composants organiques volatils (COV) ont été mesurés, ainsi que les mouvements d'air horizontaux et verticaux sous et au-dessus de la canopée.

Ainsi les grandeurs suivantes ont été mesurées :

- Température et humidité relative de l'air à 9 emplacements
- Vitesse et direction du vent dans les 3 dimensions, à 4 emplacements
- Qualité de l'air (PM et COV) à 6 emplacements
- Bilan radiatif à 3 emplacements
- Flux de sève à 2 emplacements

Description des emplacements

Afin de mesurer l'effet de la canopée sur les paramètres physico-chimiques de l'air, trois mats équipés de capteurs ont été déployés dans une rue abritant une plantation de platanes dans le but d'observer simultanément différents paramètres et de comparer les différences (rue Dancet).

Figure 1 : contour de la rue Dancet ; extraction SITG

La rue Dancet a été choisie car elle est représentative d'une canopée urbaine tout en abritant un secteur de canopée établie, dense (position Nord) et un autre secteur, voisin, doté d'une canopée plus jeune et par conséquent moins développée et clairsemée (position

Milieu). Un 3^{ème} emplacement situé sur un carrefour du côté de la Rue des Battoirs a été choisi pour servir de référence en dehors des effets d'une canopée (position Sud).

Figure 2 : secteurs Nord (canopée dense), Milieu (canopée moins développée, ouverte), Sud (hors canopée), indication des emplacements des stations de mesures (points rouges)

Figure 3 : rue Dancet, la canopée centrale secteur Nord, à gauche et secteur Milieu, à droite

Pour chaque secteur, un emplacement représentatif a été sélectionné pour l'installation d'un mât de mesures d'une hauteur maximale de 17 mètres, permettant de fixer des capteurs à trois hauteurs représentatives : sous la canopée, à hauteur d'homme (niveau 0), dans la canopée (niveau 1) et 1.5m au-dessus de la canopée (niveau 2).

Figure 4 : coupe type sur la rue Dancet

Description des capteurs

Des mâts de mesures télescopiques ont été disposés dans la canopée pour y installer divers capteurs sous, dans et au-dessus de la canopée. On trouve des capteurs de température et humidité de l'air en bas, au milieu et en haut du mat. Deux anémomètres ultrasoniques sont fixés sous et au-dessus de la canopée. De même des capteurs de qualité de l'air sont installés sur les mâts sous et au-dessus de la canopée. Un net-radiomètre est fixé en bas du mat, à hauteur d'homme. Enfin, un capteur de flux de sève est installé à proximité, contre le tronc d'un platane à proximité. Tous les capteurs sont reliés à des systèmes d'acquisition situés en pied de mat.

Figure 5 : mât de mesures télescopique avec ses capteurs de mesure

Les différents capteurs sont décrits ci-après.

Température et humidité de l'air : T + HR

Chaque mat est équipé de capteurs hygrothermiques à trois altitudes (niveaux 0, 1 et 2). Il s'agit de capteurs industriels de précision (Sensirion SHT85) avec une précision absolue de 0.1°C en température et 1% en humidité relative.

Un capteur de précision n'est de loin pas suffisant pour obtenir une mesure de la température de l'air représentative ; l'air constitue le paramètre le plus délicat à mesurer. Afin de minimiser les biais de mesure, les capteurs sont placés dans des abris climatiques ventilés mécaniquement, spécifiquement développés au LECEA. Leur fonction est de réduire l'erreur de mesure par effet radiatif (exposition de la sonde au soleil direct, rayonnement de chaleur environnant), permettant d'obtenir des mesures hygrothermiques représentatives des propriétés physiques de l'air ambiant : température sèche et humidité relative absolues de l'air.

Figure 6 : abri climatique LECEA avec double blindage thermique et ventilation forcée

Autant les sondes que les abris ont fait l'objet de calibrations. Les sondes de température sont calibrées en usine à 0.1°C en température absolue et vérifiées par nos soins. Les abris météo ont fait l'objet de tests comparatifs en situation réelle avec des abris standards (modèle Young, ventilé naturellement) et de référence ventilé (Rotronic, codéveloppé en collaboration avec Météo-suisse et utilisé comme standard dans le réseau météo fédéral, ventilé mécaniquement).

Figure 7 : abris climatiques Young (à gauche) et Rotronic RS12T (à droite)

Le graphique suivant montre l'évolution des écarts de température mesuré dans les abris Young et LECEA par rapport à l'abri de référence Rotronic sur une période de trois jours consécutifs ensoleillés :

Figure 8 : écarts de température sur trois jours consécutifs (en haut) et irradiance solaire associée (en bas), abri Young en bleu, abri LECEA en vert, valeurs instantanées et moyennes flottantes

La nuit, en l'absence de rayonnement solaire, les écarts entre les abris sont minimums, proche de zéro degrés C. De jour, on observe que la température mesurée dans l'abri LECEA est généralement égale ou inférieure à celle mesurée dans l'abri de référence Rotronic (voir la moyenne flottante en vert foncé). Par conséquent, l'erreur de mesure induite par les abris LECEA peut être considérée comme étant inférieure à celle du modèle Rotronic RS12T utilisé dans le réseau d'observation de Météo-Suisse, ce qui en fait le meilleur dispositif de protection d'un capteur de mesure pour la température et l'humidité de l'air.

Le graphique suivant montre un agrandissement sur l'évolution des températures mesurées dans les trois abris climatiques en début de journée, au moment de l'arrivée sur les abris du soleil direct :

- Abri Young : abri climatique ventilé naturellement (en bleu)
- Abri Rotronic (Météo suisse) : à ventilation forcée (en rouge)
- Abri LECEA : à ventilation forcée (en vert)

Figure 9 : évolution des températures mesurées dans abri climatique Young, LECEA et Rotronic ; en haut températures absolues, milieu différences par rapport à l'abri Rotronic, en bas intensité du rayonnement solaire associé (200 W/m² à l'ombre ; 800 W/m² en plein soleil)

On observe que l'abri LECEA fournit presque systématiquement la mesure la plus basse (entre 0 et -0.1 °C inférieure à l'abri de référence), permettant de conclure que cet abri protège le mieux le capteur de température et d'humidité des effets radiatifs du soleil et de son environnement.

De nuit, quand l'environnement radiatif est réduit, les différences s'amenuisent, en se situant dans la marge d'erreur des sondes (+/- 0.1°C).

Figure 10 : différences de température durant la nuit

Ainsi, les mesures de température peuvent être considérées comme fiables et entourés des incertitudes suivantes : capteur 0.1°C, abri climatique estimée à 0.2°C.

Figure 11 : régression linéaire abri climatique LECEA versus Rotronic RS12T

Mouvements d'air : anémomètre 3D

Les mats situés au niveau de la canopée sont équipés d'anémomètres sous et au-dessus de la canopée. Il s'agit d'anémomètres ultrasoniques 3D (GILL Windmaster), permettant de mesurer les mouvements d'air selon 3 axes perpendiculaires (U, V, W) pour en déduire la direction (direction du vent réelle TWD en degrés, précision opérationnelle support compris 5°) et force (vitesse de vent réelle TWS en m/s, précision 0.01 m/s) dans le plan horizontal ainsi que la composante verticale (W en m/s, précision 0.01 m/s).

Figure 12 : dessin de principe de la tête de mesure anémométrique 3D - GILL Windmaster

La fixation des anémomètres en tête de mât étant particulièrement acrobatique, l'erreur d'alignement peut être évaluée inférieure à 10°.

Qualité de l'air : particules fines et COV

Chaque mat est équipé sous et au-dessus de la canopée de capteurs de qualité de l'air :

Un capteur de particules fines, PM, basé sur le principe de la diffraction optique à rayon laser (Sensirion SPS30) mesure les particules à 1.0, 2.5 et 10 μm . Les concentrations sont données en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, résolution $1\mu\text{g}/\text{m}^3$, l'erreur de mesure est de +/- 25%.

Figure 13 : principe de la mesure des PM par diffraction optique (source image <https://www.mistywest.com/posts/teardown-sensirion-particle-matter-sensor/>)

Un deuxième capteur de qualité de l'air (Sensirion SGP40) mesure la concentration en composés organiques volatils (COV). Le principe de mesures est basé sur un capteur à oxyde métallique (technologie MOX¹). La mesure brute est sans unité. La mesure relative est donnée en pourcentage de la moyenne sur les 24 dernières heures. La mise en œuvre de la

¹ https://sensirion.com/media/documents/0083CDF4/6294DFEA/Info_Note_MOX_sensor.pdf

mesure (algorithme de compensation) utilise les données de température et humidité relative produites par le capteur climatique (SHT85) détaillé plus haut.

Figure 14 : principe du capteur MOX ; source documentation Sensirion

Limites de la technologie MOX :

Les capteurs MOX actuellement disponibles sur le marché (y compris SGP40 de Sensirion) peuvent être étalonnés pour un gaz ou un mélange de gaz spécifique en laboratoire. Cela permet à un capteur MOX de mesurer avec précision la concentration du gaz calibré (mélange). Cependant, la composition gazeuse des COV sur le terrain varie constamment ; par conséquent, tous les composés COV doivent être mesurés individuellement. Cela signifie qu'un eVOC (où « e » signifie « équivalent ») provenant d'un capteur MOX peut s'écarter d'un facteur deux ou plus de la valeur réelle.

Par conséquent, les données produites par ce capteur donnent des indications sur l'évolution des COV, mais ne permettent pas de mesure absolue, ni de connaître le type de COV en présence.

Le capteur est sensible à de nombreux COV, dont l'isoprène ; ce composé est notamment émis par les platanes et le capteur possède une excellente sensibilité à cette molécule.

Bilan radiatif : net-radiomètre

Chaque mat est équipé à hauteur d'homme d'un net-radiomètre (Kipp & Zonen NR Lite2), permettant d'élaborer un bilan radiatif sur le rayonnement incident et sortant sur les courtes et longues longueurs d'onde (rayonnement visible et thermique infrarouge). La mesure est donnée en W/m^2 ; la résolution est de $1 W/m^2$. L'erreur de mesure est typiquement de 5%, maximum 10%.

Le radiomètre utilisé fonctionne selon le principe de la thermopile exposée au rayonnement sur ses deux faces (supérieure et inférieure).

Figure 15 : Net-radiomètre, dessin – K&Z NR Lite 2

Figure 16 : net radiomètre NR-Lite, principe de fonctionnement

Figure 17 : net radiomètre NR-Lite, réponse spectrale

La sonde est insensible aux vitesses de vent inférieures à 5 m/s. Cette vitesse limite n'a été dépassée qu'à de rares exceptions et nous pouvons ainsi utiliser les données directement sans engendrer d'erreur significative.

Ensoleillement

Enfin, chaque abri climatique est doté d'un capteur de luminosité (BH1750), permettant d'évaluer l'exposition solaire de ce dernier, exprimé en Lux. Cette mesure est indicative,

mais permet toutefois de valider la non-influence du soleil sur les valeurs mesurées par les capteurs de température et humidité.

Flux de sève

Le flux de sève est mesuré à l'aide de sondes (UGT SFM-5) basées sur la méthode de l'impulsion thermique. La tête du capteur est équipée de trois aiguilles, composées d'une aiguille chauffante centrale et de deux aiguilles de mesure de la température, chacune dotée d'une thermistance en aval et en amont (à 10 et 20 mm de la pointe de l'aiguille). Cette configuration à trois aiguilles permet de déterminer le flux de sève de la racine vers la canopée et vice versa, avec une excellente détection des débits de sève.

Figure 18 : sonde de flux de sève, longueur des aiguilles 30mm ; source UGT

Les flux de sève sont exprimés en $\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{h}$ (ml de sève brute par cm^2 de section au niveau du xylème, par heure). Le suivi du flux de sève sert essentiellement à déterminer les éventuelles périodes de stress hydrique des arbres.

Infrastructure

Acquisition

Chaque capteur est interrogé toutes les 2 secondes par un système d'acquisition spécifiquement développé pour le projet. Une valeur moyenne des mesures est enregistrée toutes les 10 minutes dans la mémoire des enregistreurs (carte micro-SD). La synchronisation des observations se fait par l'utilisation d'un horodatage de précision réalisé à partir d'horloges satellite (récepteur GNSS).

Energie

Pour chaque emplacement de mesures un bloc d'alimentation sur batteries fournit l'énergie requise au fonctionnement des installations (capteurs, acqui-secteurs, ventilateurs). Dans l'impossibilité de déployer des panneaux photovoltaïques sous la canopée et dans la rue, un branchement sur secteur des blocs était nécessaire pour recharger les batteries durant la nuit, à partir de l'éclairage public, moyennant une prise secteur sur lanterneau spécialement mise à disposition par SIG.

Observations

Les mesures ont été réalisées en été, durant les mois de juillet, août et septembre 2024. Les stations Nord et Sud ont fonctionné sans interruption de mi-juin et jusqu'au dernier relevé des mesures en mi-septembre. Le mat central (station Milieu), situé dans la canopée clairsemée, a fait l'objet d'une déconnexion du secteur (vandalisme ?) et a dû être démonté à la demande de la Ville de Genève en raison d'un évènement de quartier (23/09). Ainsi, les données à cet emplacement sont incomplètes. Elles s'avèrent toutefois suffisantes pour en tirer des conclusions utiles.

Flux de sève

Le graphique suivant montre l'évolution du flux de sève mesuré sur un platane de la station Milieu sur une série de cinq jours consécutifs, du 26 au 31 juillet.

Figure 19 : flux de sève, zoom sur une période représentative de 5 jours consécutifs

Le flux de sève est fortement corrélé au rayonnement solaire sur la canopée ; en accroissant la température du feuillage, l'évaporation est augmentée, engendrant à son tour un flux de sève brute du système racinaire vers la couronne. Quand l'humidité du sol est insuffisante, l'arbre entre en stress hydrique et le mécanisme de refroidissement adiabatique (par évaporation) cesse, et deviendrait visible sur le graphique.

Figure 20 : évolution du flux de sève sur la période de mesures, station Nord en haut et station Milieu, précipitations correspondantes dans le graphe du bas

Afin de vérifier le 'bon fonctionnement' de la canopée, les flux de sève ont été suivis sur un platane de la canopée dense (station Nord) et un autre de la canopée clairsemée (station Milieu). Les graphiques ci-dessus montrent l'évolution du flux de sève sur la période de mesure, du 18 juin au 1^{er} novembre 2024.

On observe des cycles jour/nuit marqués avec des débits avoisinant 100cm³/cm²/h de jour et de 5cm³/cm²/h la nuit. Les journées à faible flux correspondent au jours de pluie, quand le temps est couvert et le feuillage humide réduit l'évaporation par les stomates. Les flux vont en diminuant en fin de saison.

On observe que l'évolution pour les deux sujets équipés est très similaire, toutefois avec un flux inférieur pour le platane de la station Milieu, en valeur par cm² environ -5% et en absolu, car le diamètre du tronc est bien inférieur.

Enfin, on peut remarquer qu'aucun des arbres n'a subi une situation de stress hydrique. Ceci permet d'affirmer que la végétation a pleinement développé son potentiel d'évapotranspiration durant la période de mesures, propice à l'observation d'un effet sur la température de l'air ambiant.

Températures

Le graphique suivant donne une vue d'ensemble de l'évolution de la température de l'air sur la période de mesure, du 11 juin au 20 août 2024.

Figure 21 : comparaison de l'évolution des températures sous la canopée (bas) pour les stations Nord, Milieu et Sud sur l'ensemble de la période de mesures

On observe des amplitudes de variation journalière de température compris entre 10 et 15 °C. La période la plus chaude s'établit à partir du 20 juillet avec des températures maximales dépassant régulièrement 30°C le jour et 20°C la nuit.

Toutefois, la comparaison des températures de l'air à hauteur de piéton révèle seulement de faibles écarts pour les trois stations, donnant une première indication que l'effet de la canopée sur la température de l'air est faible. L'extrait sur la période du 24 au 29 juin confirme cette observation :

Figure 22 : évolution en parallèle des températures sous la canopée dense, clairsemée et hors canopée sur une période de cinq jours consécutifs

Les températures se suivent avec un écart ne dépassant pas 1°C. Ainsi, la canopée ne baisse pas significativement la température de l'air. On observe tout au plus une montée et baisse en température plus rapide hors canopée (station Sud).

Les régressions linéaires suivantes confirment cette tendance.

Figure 23 : régressions linéaires montrant une forte corrélation entre les stations de mesures, à gauche Nord / Sud, à droite Nord / Milieu

L'analyse du graphique suivant pour la période représentative du 9 au 14 août permet d'observer les phénomènes suivants :

- 1) Quand la canopée est dense (station Nord), un cycle cohérent et reproductible se met en place avec Ta0 - Ta2 (température sous la canopée moins au-dessus) plus frais la journée, quand le rayonnement solaire est le plus intense, et inversement la nuit. L'amplitude de l'effet est de 0.5°C environ.
- 2) Sur la canopée clairsemée (mat du Milieu) et hors canopée (mat du Sud), on observe des variations, mais d'une moindre amplitude et sans rapport avec le cycle journalier.
- 3) Sur la station Nord, on observe un déphasage entre l'irradiance solaire et l'effet de rafraîchissement, qui est au maximum sur la pente négative de l'irradiance, en fin de journée.

Figure 24 : schéma d'emplacement des sondes de température et des différences servant à analyser l'effet de la canopée sur la température de l'air ambiant

Observation de l'effet de régulation de température par la canopée

Station Nord (canopée dense), période caractéristique :

Figure 25 : station Nord, profils de température et de différence de température du 9 au 14 août, les cycles journaliers sont représentés par la courbe Lux_2, représentative de l'ensoleillement

On observe un abaissement de la température de l'air comparable sous la canopée durant la journée, d'environ 0.5°C. Le phénomène s'inverse la nuit, où il fait environ 0.5°C plus chaud dans et sous la canopée.

Le graphique suivant montre la station Nord (canopée dense), sur une période pour laquelle des données sont disponibles pour les trois stations, du 22 au 27 juillet :

Figure 26 : station Nord, profils de température du 22 au 27 juillet

Station Milieu (canopée clairsemée) :

Figure 27 : station Milieu, profils de température du 22 au 27 juillet

Station Sud (carrefour, hors canopée) :

Figure 28 : station Sud, profils de température du 22 au 27 juillet

En résumé

Sur la base de ce qui précède, on peut conclure qu'une canopée continue et dense est à même de créer un effet mesurable sur les caractéristiques hygrothermique de l'air. L'effet reste cependant tenu, de l'ordre d'un demi-degré, plus frais la journée, et plus chaud la nuit.

Bilans radiatifs

Le bilan radiatif mesure les flux de rayonnements entrants et sortants sur l'ensemble du spectre du rayonnement solaire, courtes et grandes longueurs d'ondes, c'est-à-dire le rayonnement visible et thermique. Une valeur positive indique un apport de chaleur (de jour), une valeur négative une décharge de chaleur (la nuit).

Figure 29 : principe du bilan radiatif mesuré par le net-radiomètre par différence des rayonnements visible et infrarouge direct et réfléchi

Observations aux trois emplacements

- (i) canopée dense (station Nord) : sans surprise, on constate peu d'apports en journée (en dehors de quelques pics qui correspondent à des percées ponctuelles dans le feuillage = soleil direct) ; faible décharge radiative la nuit (effet de la canopée),
- (ii) canopée clairsemée (station Milieu) : apports radiatifs plus importants la journée en raison des percées plus longues ; décharge radiative nocturne plus importante,
- (iii) hors canopée (station Sud) : beaucoup de soleil direct (malgré des moments d'ombrage), mais décharge radiative nocturne la plus élevée.

Le graphique suivant montre la station Nord (axe y primaire net radiomètre en W/m^2 mesuré sous la canopée, secondaire 'ensoleillement' en Lux mesuré en haut du mât) :

Figure 30 : station Nord, évolution du bilan radiatif du 22 au 27 juillet

Station Milieu :

Figure 31 : station Milieu, évolution du bilan radiatif du 22 au 27 juillet

Station Sud :

Figure 32 : station Sud, évolution du bilan radiatif du 22 au 27 juillet

Afin de qualifier l'ensemble de la période de mesures, nous avons intégré les bilans radiatifs pour les périodes de jour (hauteur calculée du soleil, positive) et de nuit (hauteur négative). Leur analyse est intéressante et assez intuitive.

Station Nord (canopée dense) :

Figure 33 : station Nord, bilans radiatifs journaliers, du 3 juillet au 13 septembre, soit 73 jours

Station Milieu (canopée clairsemée) :

Figure 34 : station Milieu, bilans radiatifs journaliers, du 3 juillet au 13 septembre, soit 73 jours

Station Sud (hors canopée) :

Figure 35 : station Sud, bilans radiatifs journaliers, du 3 juillet au 13 septembre, soit 73 jours

Le mois de septembre annonce définitivement la fin de la période estivale et chaude. La diminution des apports radiatifs est particulièrement visible pour la station Sud, en fin d'été, induite par l'allongement des ombres portées du voisinage (immeubles), réduisant autant les apports de rayonnement solaire directs, tout en maintenant un niveau de contre-rayonnement important.

Les moyennes pour la période d'analyse du 3 juillet au 13 septembre donnent les résultats suivants :

Figure 36 : bilans radiatifs moyens pour l'ensemble de la période d'observation, du 3 juillet au 13 septembre

Sans surprise, plus la canopée est dense et plus le bilan radiatif est faible, de jour comme de nuit. Ainsi la canopée agit comme une couche isolante sur le plan radiatif.

La faible différence diurne entre canopée faible (station Milieu) et carrefour (station Sud) est en partie à mettre sur le compte de la période de mesure qui se termine avant la fin de la campagne. Les mesures semblent indiquer que seulement une canopée dense est en mesure de produire un effet significatif sur le bilan radiatif.

En résumé

A la lumière de ces observations, il semble évident que plus une canopée est dense, et plus son rôle d'écran est élevé en réduisant le rayonnement incident (solaire, le jour), mais aussi sortant (chaleur, la nuit). Une canopée plus dense réduit davantage le contre-rayonnement nocturne. Il sera par conséquent d'autant plus important de permettre une décharge convective en favorisant la circulation d'air sous la canopée. Dans le cas de la rue Dancet, la situation est favorable à la circulation d'air étant donnée la présence des voies de circulation latérales non-couvertes (taux de canopée de 50% environ). La situation pourrait être améliorée en enlevant les voitures stationnées qui constituent un frein à la circulation de l'air tout en restituant aux habitants un espace climatiquement de qualité. Voir le chapitre 'analyse des mouvements d'air'.

Qualité de l'air : particules fines

L'observation des mesures des particules fines est concluante et montre des résultats intéressants :

Dans un premier temps, les mesures réalisées à la rue Dancet ont été comparés avec les mesures de référence opérées par le Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, OCEV-SABRA, à la station Necker sur la même période.

Figure 37 : station SABRA à la rue Necker, à gauche, mât LECEA à la rue Dancet, à droite

Etant donné de la similitude avec les valeurs des PM2.5 et PM1, laissant penser que la taille des PM en présence sont principalement situés entre 0.3 et 1 um (résolution de mesure), seulement les PM10 ont été retenus pour l'analyse.

Les données SABRA consultables en ligne ² sont représentés dans le graphique suivant :

Figure 38 : PM10, données extraites de la page web du SABRA pour la période du 16 août au 10 septembre 2024

Il s'agit de moyennes journalières élaborées à partir de mesures réalisées par les instruments de référence du SABRA. Pour les besoins de la comparaison, nous avons moyenné nos mesures qui sont réalisées toutes les 2 secondes et enregistrées par intervalles de 10 minutes. Le graphique ci-dessous compare les mesures rue Dancet (LECEA), brutes et corrigées, avec les données SABRA à la rue Necker :

Figure 39 : évolution des concentrations en particules fines (PM10) sur une période de 3 semaines, re Necker (SABRA) et rue Dancet (LECEA)

² <https://www.ge.ch/connaître-qualité-air-geneve/donnees-qualite-air-recherches-personnalisees>

Ce graphique illustre une excellente synchronicité entre les mesures réalisées de façon indépendante, les mesures du SABRA pouvant être considérées comme parfaitement fiables. La régression linéaire ci-dessous possède un coefficient de détermination R^2 de 0.7, ce qui est étonnamment bon étant donné l'éloignement des deux sites de mesure.

Figure 40 : régression linéaire des mesures (PM10) du SABRA (rue Necker) versus LECEA / MERA 4 (rue Dancet)

Les données "Dancet" correspondent au capteur situé en pied de mat de la station Nord. Les données aux autres emplacements à la rue Dancet diffèrent peu. Bien que les stations Necker et Dancet soient éloignées de 1.65km, elles bénéficient d'un environnement semblable, situées sur des rues secondaires et disposant d'une arborisation à proximité. Il est utile de noter la forte similitude du profil des mesures pour les emplacements relativement éloignés qui montre qu'en dehors de localisations très précises (p.ex. carrefour avec véhicule diesel à l'arrêt), la répartition à l'échelle de la ville est relativement uniforme.

Observations

Les PM10 ont été retenus comme indicateur pertinent, car cette mesure intègre de manière cumulative les particules plus fines, entre 0.3 μm (seuil de détection du capteur) et 10 μm .

Les graphiques suivants permettent d'observer que la variation des concentrations de particules fines sous la canopée (station Nord) est légèrement plus élevée la journée.

Ces différences sont d'autant plus marquées que la concentration en particules fines est élevée. Elles représentent environ 10% de la concentration ambiante au moment du pic diurne. La différence est donc faible et d'un ordre de grandeur bien en-dessous de la pollution ambiante.

Ces observations montrent que la canopée à la rue Dancet n'est pas de nature à accentuer la pollution atmosphérique par manque de ventilation, ce que pourrait faire craindre l'enfermement d'une masse d'air exposée à la circulation automobile sous la canopée. Il convient à relever, que le trafic de la rue Dancet est modéré (30km/h) et qu'il s'agit d'une rue secondaire, mais bien fréquentée.

Station Nord :

Figure 41 : rue Dancet, évolution en concentration de particules fines sur la période du 09.08 au 09.09.2024 (LECEA), moyennes sur 10 minutes, PM10.0 et PM2.5, station Nord ; le graphe du bas indique les précipitations correspondantes (station Bernex).

Les variations suivent une même tendance à l'échelle de deux stations de mesures situées en ville à une distance de 1.65km ; la concentration en particules fines semble être un phénomène qui se manifeste à l'échelle de la ville ; un recouplement avec les mesures du SABRA à la rue Necker sur la même période donne la même tendance que les mesures à la rue Dancet.

Figure 42 : rue Necker, évolution en concentration de particules fines sur la période du 09.08 au 09.09.2024 (SABRA), moyennes journalières, à superposer au graphique ci-dessus.

L'observation au niveau du carrefour montre une image bien différente :

La dynamique des différences jour/nuit disparaît complètement. Hormis quelques pics, la différence de concentration entre le trottoir et le sommet du mat à 15m est proche de zéro.

Station Sud (hors canopée) :

Figure 43 : rue Dancet, évolution en concentration de particules fines sur la période du 09.08 au 09.09.2024 (LECEA) ; station Sud, PM 10.0 ; le graphe du bas indique les précipitations correspondantes (station Bernex)

Le graphique de pluviométrie correspondant permet de corrélérer la baisse soudaine de concentration en particules fines à une situation pluvieuse, par ailleurs corroborée par la baisse de rayonnement solaire sur les mêmes périodes. Le passage d'un épisode pluvieux agit par 'ventilation' et évacuation du dôme de pollution d'une part, par lavage de l'atmosphère d'autre part.

En marge des mesures de qualité de l'air, nous avons constaté l'encrassement des capteurs entre le début et la fin des 4 mois de mesures, illustré sur les photos suivantes.

Station Nord, niveau 2 :

Figure 44 : prise d'air de l'abri climatique à gauche et sortie d'air avec son ventilateur électrique à droite, station Sud, niveau 1 (dans la canopée)

Figure 45 : intérieur de l'abri climatique, sorti de son tube de ventilation

De même, on distingue les dépôts de poussières le long du cheminement de l'air aspiré par le ventilateur. Le débit d'air est de 5m/s ; sur une période de fonctionnement de trois mois, cela correspond à une colonne d'air d'une longueur équivalente à un tour de la terre. Ci-dessous, on observe des filaments et poussières déposées sur les bords du tube Venturi et sur le capteur météo SHT85, au centre (à gauche) et des dépôts de poussières à proximité du ventilateur, aussi sur les pales (à droite), se classant principalement dans les particules de taille supérieure à 10µm.

Figure 46 : relevé visuel des dépôts de poussière sur les composants de l'abri climatique au terme de la campagne de terrain

Qualité de l'air : composés organiques volatils : COV

Afin de compléter l'observation de la qualité de l'air, des capteurs de COV ont été déployés. Il est à noter qu'en raison du domaine de température et humidité relative admise, ces capteurs sont plutôt préconisés pour un usage en intérieur. Cependant, les conditions hygrothermiques durant la période de mesures nous ont permis un usage en milieu extérieur durant les mois d'été.

Figure 47 : conditions hygrothermiques de fonctionnement recommandées du capteur SGP40, documentation Sensirion ; en surimpression les valeurs T et RH durant la campagne de mesures 2024

Les graphiques suivants montrent l'évolution du VOC-index ; la documentation extraite de la datasheet de Sensirion³ précise :

« Le signal de sortie peut être directement traité par le puissant algorithme d'indice de gaz de Sensirion pour traduire le signal brut en un indice COV qui constitue une mesure fiable de la qualité de l'air intérieur. L'algorithme d'indice de gaz s'adapte automatiquement à l'environnement auquel le capteur est exposé ».

« La valeur 100 correspond à la composition moyenne des gaz intérieurs au cours des dernières 24 heures. Alors que les valeurs comprises entre 100 et 500 indiquent une détérioration, les valeurs comprises entre 1 et 100 indiquent une amélioration de la qualité de l'air. »

Figure 48 : explication de l'échelle de l'index COV selon l'algorithme de Sensirion

A la lumière de cette définition, il est intéressant de constater les cycles quotidiens qui caractérisent l'évolution de l'indice, en-dessous de 100 la journée et au-dessus de 100 et typiquement jusqu'à 200 la nuit. Autrement dit, la qualité de l'air relative s'améliore de jour et se détériore la nuit.

Les différences d'indice sont proches de zéro, au maximum 1-2 unités, ce qui est cohérent puisque la valeur 100 correspond à la moyenne des heures 24 passées.

Les tendances au-dessus et sous la canopée sont quasi identiques (respectivement divisé par 2 de jour et multiplié par 2 la nuit).

³

https://sensirion.com/media/documents/296373BB/6203C5DF/Sensirion_Gas_Sensors_Datasheet_SGP40.pdf

Figure 49 : évolution de l'index-COV pour la station Nord, sous et au-dessus de la canopée (0 sous, 2 au-dessus) ; la différence étant minimale, les deux courbes se confondent

Si en revanche on observe les signaux bruts (sans unité), on constate une augmentation des COV au-dessus de la canopée durant la journée, ce qui démontrerait une diffusion préférentielle des COV au-dessus de la canopée :

Figure 50 : évolution des mesures absolues de COV pour la station Nord, sous (vert) et au-dessus de la canopée (bleu)

Il s'agit d'une mesure brute sans unité de mesure à proprement parler ; elle est décrite dans la documentation du capteur comme suit :

« Le signal brut en 'ticks' est proportionnel au logarithme de la résistance du capteur. Ce signal est utilisé comme entrée pour l'algorithme d'indice de gaz de Sensirion afin de fournir un indice COV. »

Il n'existe pas de moyen direct de transformer le signal brut en valeur absolue (p.ex. équivalent ppb). Il faut donc plutôt le considérer comme un indicateur corrélé à la concentration de COV. Une conversion en valeur absolue nécessiterait une calibration avec différentes molécules et des concentrations connues. Nous nous intéressons plutôt à une intercomparaison ; exposé à un air identique, les capteurs donnent des valeurs cohérentes, proches et reproductibles.

Les graphiques suivants montrent les mesures pour les trois stations (Nord - Milieu - Sud) pour les capteurs placés sous (position 0) et au-dessus de la canopée (position 2) sur la durée complète de la campagne de mesures 2024.

Ce qui distingue la station Nord est la différence notable entre les mesures sous la canopée (en vert) et au-dessus (en bleu). A l'inverse, pour les stations Milieu et Sud, les deux courbes se suivent de près, avec un recouvrement presque parfait pour la station Sud.

D'autre part, les niveaux maximums sont les plus élevés au nord, en journée (50'000) alors que le niveau de base, de nuit, est quasi-identique pour les trois stations (32'000).

Enfin, l'amplitude des variations grandit au fil du temps. Cette observation n'a pas trouvé d'explication et nécessiterait de plus amples investigations dans un environnement contrôlé.

Station Nord :

Figure 51 : station Nord, évolution des concentrations de COV

Station Milieu :

Figure 52 : station Milieu, évolution des concentrations de COV

Station Sud :

Figure 53 : station Sud, évolution des concentrations de COV

En résumé – qualité de l'air particules fines et COV

La présence de la canopée permet d'observer une faible augmentation de la teneur en particules fines la journée. Toutefois, cette différence est tenue et reste 10 fois en dessous

de la concentration ambiante en particules fines. La concentration est uniforme sur l'ensemble de la ville. Des périodes pluvieuses diminuent radicalement les concentrations.

La variation des COVs suit également une dynamique journalière avec une diminution de jour et une augmentation relative durant la nuit. Sous la canopée dense, les niveaux absolus sont relativement constants. Au-dessus, les niveaux varient significativement avec un maximum en deuxième moitié de journée. Au-dessus de la canopée, les points de mesures au niveau des stations Milieu et Sud suivent la tendance de la station Nord.

Conclusions – qualité de l'air particules fines et COV

Ces résultats ne permettent pas de conclure que la canopée exerce un effet significatif sur la pollution de l'air en matière de particules fines. Toutefois, on observe un effet faible et qui s'annule en moyenne journalière.

Il faut ajouter que, bien qu'il y ait de la circulation fréquente et la présence de véhicules motorisés, il s'agit d'un trafic modéré en zone 30km/h.

Mouvements d'air

Mouvement d'air horizontal

La rue Dancet s'aligne selon un axe 170° / 350°.

Figure 54 : orientation de l'axe de la rue Dancet, extrait SITG

Les directions de vent mesurées au niveau de la station Nord et Milieu se recoupent avec un alignement compris dans une fourchette de 20° de l'axe de la rue quand le vent souffle du Sud et coïncide avec l'axe de la rue en soufflant du Nord.

Il est à relever qu'aucune des directions observées ne coïncide avec la direction des vents dominants à Genève (Bise, Vent).

Les erreurs d'orientation dues au dérèglement ponctuel du support d'anémomètre ont été corrigés.

Roses des vents, station Nord :

Figure 55 : station Nord, au-dessus (bleu) et sous la canopée (vert), vitesse (TWS) et direction du vent (TWD)

... autrement représenté sous la forme de nuage de points vitesse en fonction de la direction du vent ; au-dessus (en bleu) et sous la canopée (en vert) ;

Figure 56 : station Nord ; distribution des vitesses et directions au-dessus (en bleu) et sous la canopée (en vert)

Contrairement à une idée largement répandue d'une circulation d'air entravée sous la canopée, les mesures indiquent que la vitesse maximale peut même être plus élevée sous la canopée, ce que montrent les graphiques ci-dessus ; on observera en particulier le 'pic' au SSE, bien plus marqué sous la canopée qu'au-dessus. Cette possibilité est offerte par une hauteur de tronc importante (environ 5m) et l'absence de sous-bois. Les brises semblent pouvoir circuler sans difficulté, malgré la présence des véhicules stationnés sous les arbres.

Roses des vents, station Milieu :

Figure 57 : station Milieu, au-dessus (bleu) et sous la canopée (vert), vitesse (TWS) et direction du vent (TWD)

Figure 58 : station Milieu ; distribution des vitesses et directions au-dessus (en bleu) et sous la canopée (en vert)

On observe une plus grande dispersion de la direction du vent sous la canopée, notamment lors de brises du secteur Sud.

Cependant les vitesses moyennes sont très comparables.

Contrairement à la station Nord, les vitesses sont plus importantes dans l'axe de la rue au-dessus de la canopée, voir le pic au SSO (190°).

Il est à relever que les flux d'air sont principalement conditionnés par l'orientation de la rue et ne correspondent pas du tout avec les observations à la station de référence de Genève Cointrin.

A titre de comparaison, la rose des vents pour la même période de la station Genève Prairie, situé à une distance de 1.7km de la rue Dancet, montre une distribution et des vitesses sensiblement différentes, permettant de conclure que les régimes des vents généraux ne peuvent être transposés à une rue ou une place en particulier.

Figure 59 : rose des vents pour la station Genève Prairie

Mouvement d'air vertical

Un autre aspect qui avait retenu notre attention lors de la campagne exploratoire de 2023 était le mouvement d'air vertical.

Les graphiques suivants montrent la composante verticale (W) de l'anémomètre situé au-dessus (en bleu) et sous la canopée (en vert).

Outre les vitesses instantanées, une moyenne flottante sur 20 intervalles donne les tendances.

On observe deux phénomènes remarquables :

- 1) une corrélation avec l'ensoleillement ; plus le rayonnement solaire est intense et plus le flux est orienté vers le haut, tant sous qu'au-dessus de la canopée, associé à un phénomène d'inertie, car le flux ascendant est maximal en fin de journée,
- 2) la nuit le mouvement s'inverse ; toutefois le phénomène est tenu ; ce phénomène est plus remarquable sous la canopée clairsemée.

Cependant, si on observe une variation cyclique journalière, le phénomène reste faible (0.1 à 0.2 m/s). Il s'agit de vitesses en-deçà d'un effet de ventilation pouvant être ressenti par une personne (0.5 m/s).

Station Nord :

Figure 60 : station Nord, mouvement d'air vertical (W), en bleu au-dessus, en vert sous la canopée

Station Milieu :

Figure 61 : station Milieu, mouvement d'air vertical (W), en bleu au-dessus, en vert sous la canopée

Un zoom sur la période du 24 juillet au 1^{er} août, permet de visualiser la dynamique jour-nuit.

Station Nord :

Figure 62 : station Nord, mouvement d'air vertical (W), en bleu au-dessus, en vert sous la canopée

Station Milieu :

Figure 63 : station Milieu, mouvement d'air vertical (W), en bleu au-dessus, en vert sous la canopée

Cette tendance trouve vraisemblablement son explication dans la dynamique thermique ; de jour, le feuillage est exposé au soleil direct et s'échauffe. A son tour l'air ambiant s'échauffe et s'élève par effet thermique (densité réduite de l'air chaud). A l'inverse, la nuit, le feuillage se refroidit par décharge thermique radiative vers le ciel, froid. L'air ambiant se refroidit et tombe par effet de gravité, l'air froid étant plus dense.

En résumé

Contrairement à une forêt avec des sous-bois et des branchages à hauteur d'homme, les rangées de platanes entretenus et qui "libèrent" le sol laissent passer les brises sans difficulté et permettent d'aérer les espaces sous canopée.

On peut en conclure que, dans le cas des mesures réalisées à la rue Dancet, la présence de la canopée n'impacte pas beaucoup l'accès aux brises urbaines. Par conséquent, il n'y a pas d'effet de stagnation de la masse d'air sous la canopée, ni d'effet négatif sur l'effet de rafraîchissement par sudation des personnes en période de canicule se trouvant sous la canopée. La circulation de l'air est favorisée par un taux de canopée qui représente environ 50% de la rue, permettant à l'air de circuler latéralement (voir le schéma suivant).

Cette ventilation se répercute aussi positivement sur la qualité de l'air sous la canopée, ce que démontrent les mesures de particules fines dont l'accumulation sous la canopée est d'un ordre de grandeur inférieur (10 fois inférieur) à la pollution ambiante à l'échelle de la ville.

Accessoirement, un mouvement d'air vertical cyclique journalier (ascendant de jour, descendant de nuit) peut être observé, mais reste faible (0.1m/s). A cette vitesse il faudrait une minute à la masse d'air contenue dans la canopée pour se faire ressentir au niveau d'une personne au sol.

Figure 64 : hypothèse de circulation d'air nocturne ; vitesse descendante de 0.1 m/s la nuit

Parcours climatiques à l'aide du microclimat-mètre (uCM)

Pour compléter les observations, un recouplement des températures de l'air a été fait à l'aide d'un système de station météo portable, le microclimat-mètre (uCM). Des observations ont été réalisées durant l'été, les 9 et 18 juillet, ainsi que le 22 septembre, en fin de saison estivale.

Ces observations ponctuelles complètent les mesures de température en continu au niveau des mâts par des mesures 'spot' stationnaires à des emplacements alternatifs ; les valeurs moyennes sont obtenues sur l'intervalle d'observation (>1 minute avec une fréquence d'acquisition de 1Hz).

Les résultats sont synthétisés dans les graphiques suivants :

Figure 65 : mesures des températures de l'air et de l'UTCI associée aux trois stations Nord, Milieu et Sud

Au niveau des transects réalisés aux emplacements des stations Nord et Milieu, la variation de température de l'air reste faible, inférieure au °C. Cependant, la variation de la température ressentie selon UTCI⁴ est remarquable pour la canopée dense (station Nord), mais reste faible pour la canopée clairsemée.

L'observation comparative des stations Nord - Milieu - Sud permet de constater un différentiel de température de l'air de 1.5°C tandis que la température ressentie est d'environ 5°C plus fraîche sous la canopée dense. La situation la plus 'chaude' se situe sous la canopée clairsemée.

⁴ L'Universal Thermal Climate Index, UTCI, voir définition en annexe

Figure 66 : mesures réalisées à l'aide du microclimat-mètre (T air et UTCI), sur des transects à hauteur des stations Nord et Milieu

Ces observations sont à mettre en parallèle avec l'évolution des bilans radiatifs discutés plus haut. Seulement une canopée dense et bien développée permet de fournir un service climatique réellement efficace et sensible pour les utilisateurs.

Température ressentie : UTCI

Il est à ce point utile de rappeler les résultats des mesures réalisées en 2023, lors de la campagne MERA "canopée", avec une instrumentation stationnaire permettant d'élaborer une température ressentie selon UTCI, voir ci-après :

Figure 67 : tripode de mesure stationnaire utilisé pour déterminer le UTCI

Figure 68 : UTCI de jour et nuit pour les trois stations Nord (bleu), milieu (orange) et Sud (gris) – MERA canopée 2023

Il est à noter que de jour la canopée dense ne baisse pas seulement la température ressentie, mais en limite aussi les variations ; la nuit le phénomène s'inverse. La température de l'air intervient dans l'élaboration de l'UTCI, mais comme elle est quasi identique pour les trois stations, la différence est principalement à mettre sur le compte de l'environnement radiatif : le piéton est protégé du soleil direct et profite d'un moindre contre-rayonnement du fait que le sol est à l'ombre également. Une partie de cet effet est diminué par la température du feuillage, proche de la température de l'air et par conséquent plus chaud que la température radiative du ciel, avoisinant de 0°C par temps clair et ensoleillé.

Conclusions

Les principaux objectifs à l'origine de cette 4^{ème} phase du projet MEAR étaient :

- d'approfondir la connaissance concernant l'effet rafraîchissant de l'arbre
- de comprendre la zone d'influence spatiale (de perception) de l'effet « rafraîchissant »
- de documenter l'effet de la canopée sur la circulation d'air et les éventuels effets sur la pollution atmosphérique

A l'aide de thermomètres de précision protégés par des abris climatiques performants, les premières observations réalisées dès 2022 (MERA 1) autour de la canopée de platanes sur la place du 1^{er} août au Gd. Lancy ont pu être validées.

En période estivale, l'effet de la présence d'une canopée arborée sur la température de l'air est de l'ordre de 0.5°C plus frais la journée et de 0.5°C plus chaud la nuit. Ces différences sont faibles et en-dessous du seuil de perception humaine. Ces observations sont confirmées par des mesures continues à trois emplacements stationnaires, sous canopée dense, clairsemée et hors canopée et complétées par des mesures mobiles ponctuelles qui confirment la faible différence de température de l'air entre un emplacement sous canopée et hors canopée.

Les observations réalisées en 2023 (MERA 3) montrent un lien direct entre l'ombrage prodigué par la canopée arborée et la température ressentie selon UTCI. De jour, la sensation de fraîcheur sous la canopée est patente, ressenti en moyenne plus frais de 3°C. De nuit, la canopée freine le refroidissement par effet de contre-rayonnement nocturne avec pour conséquence une température ressentie légèrement plus élevée sous les arbres.

Dans le cas de la canopée de la rue Dancet, les observations des mouvements d'air ont permis de révéler une bonne circulation de l'air, au-dessus et sous la canopée, certainement favorisée par un indice de canopée de 50% (canopée centrale avec les voies de circulation et trottoirs non-couverts), et une coupe dégagée et haute (5m).

Cette morphologie contribue sans doute favorablement à réduire l'accumulation de polluants au niveau de la masse d'air de la rue et en particulier sous la canopée. Les particules fines ne sont que faiblement augmentées avec des variations journalières de l'ordre de 10% de la concentration globale. De plus, nous n'observons pas de concentration de COVs significativement différente entre les trois stations étudiées, que ce soit au-dessus, sous ou hors canopée.

Enfin, les bilans radiatifs sont conformes aux attentes, avec un minimum de rayonnement incident et sortant sous la canopée la plus dense, et maximal hors canopée.

Au regard de ces conclusions, on peut affirmer que la canopée de la rue Dancet fonctionne comme un régulateur climatique :

1) en atténuant les températures de l'air : -0.5°C de jour et + 0.5°C la nuit

2) en atténuant les extrêmes de rayonnement thermique (principalement par effet d'ombrage et de température du sol) et par conséquent de température ressentie de 3 à 5°C_{ressentie} selon UTCI inférieure comparé à la situation hors canopée ... sans exacerber la pollution atmosphérique.

Remerciements

SIG : branchement secteur sur éclairage public

Ville de Genève - SEVE : autorisation d'occupation de l'espace public, protection et signalisation

* * *

Annexes

Période de mesure

Juin à octobre 2024

Inventaire des équipements

Capteurs de température et humidité de l'air : Sensirion, SHT85

Abris climatiques : LECEA, version 2024

Capteurs de particules fines : Sensirion, SPS30

Capteurs de COV : Sensirion, SGP40

Anémomètres : GILL, Windmaster

Net-radiomètres : Kipp & Zonen, NR Lite2

Capteurs de flux de sève : UGT, SFM-5

Acquisiteurs de données : Campbell Scientific, CR800 et Arduino, MKR ZERO

Mats télescopiques : Clarkmasts, QT-series

Alimentation électrique autonome : LECEA sur batterie, charge nocturne sur secteur

Station de mesure de l'UTCI

Utilisé lors de la campagne exploratoire MERA 3 en 2023

Figure 69 : tripode de mesure stationnaire utilisé pour déterminer le UTCI

Le microclimat-mètre

Le schéma synoptique ci-dessous montre les principaux composants du uCM. Celui-ci se porte comme un petit sac à dos.

Figure 70 : axonométrie du microclimat-mètre avec indication des différentes sondes

Exemple type d'un parcours climatique, ici un transect sur la rue Dancet

Figure 71 : transect avec zones d'étude (carrés) correspondant aux secteurs est, ouest et axe de la rue Dancet.

Figure 72 : le microclimat-mètre lors d'un parcours climatique urbain

Définition de la température ressentie selon UTCI

Figure 73 : Klima-Michel, principe des différents échanges thermiques d'un sujet avec son environnement

L'Universal Thermal Climate Index, UTCI, donne une évaluation de la température ressentie en prenant en compte les échanges de chaleur et la régulation thermique de l'individu, en considérant les effets climatiques locaux suivants : la température et humidité de l'air, le vent et l'environnement radiatif. Cet indice prend en compte l'activité de référence d'une personne marchant à une vitesse de 4 km/h, indépendamment des caractéristiques personnelles de chaque individu. L'UTCI peut être appliquée à tous les climats et à toutes les échelles spatiales.

Table des illustrations

Figure 1 : contour de la rue Dancet ; extraction SITG	5
Figure 2 : secteurs Nord (canopée dense), Milieu (canopée moins développée, ouverte), Sud (hors canopée), indication des emplacements des stations de mesures (points rouges).....	6
Figure 3 : rue Dancet, la canopée centrale secteur Nord, à gauche et secteur Milieu, à droite.....	6
Figure 4 : coupe type sur la rue Dancet.....	7
Figure 5 : mât de mesures télescopique avec ses capteurs de mesure	7
Figure 6 : abri climatique LECEA avec double blindage thermique et ventilation forcée	8
Figure 7 : abris climatiques Young (à gauche) et Rotronic RS12T (à droite)	8
Figure 8 : écarts de température sur trois jours consécutifs (en haut) et irradiance solaire associée (en bas), abri Young en bleu, abri LECEA en vert, valeurs instantanées et moyennes flottantes.....	9
Figure 9 : évolution des températures mesurées dans abri climatique Young, LECEA et Rotronic ; en haut températures absolues, milieu différences par rapport à l'abri Rotronic, en bas intensité du rayonnement solaire associé (200 W/m ² à l'ombre ; 800 W/m ² en plein soleil).....	10
Figure 10 : différences de température durant la nuit	10
Figure 11 : régression linéaire abri climatique LECEA versus Rotronic RS12T	10
Figure 12 : dessin de principe de la tête de mesure anémométrique 3D - GILL Windmaster.....	11
Figure 13 : principe de la mesure des PM par diffraction optique (source image https://www.mistywest.com/posts/teardown-sensirion-particle-matter-sensor/)	11
Figure 14 : principe du capteur MOX ; source documentation Sensirion.....	12
Figure 15 : Net-radiomètre, dessin – K&Z NR Lite 2	13
Figure 16 : net radiomètre NR-Lite, principe de fonctionnement	13
Figure 17 : net radiomètre NR-Lite, réponse spectrale.....	13
Figure 18 : sonde de flux de sève, longueur des aiguilles 30mm ; source UGT.....	14
Figure 19 : flux de sève, zoom sur une période représentative de 5 jours consécutifs.....	15
Figure 20 : évolution du flux de sève sur la période de mesures, station Nord en haut et station Milieu, précipitations correspondantes dans le graphe du bas	16
Figure 21 : comparaison de l'évolution des températures sous la canopée (bas) pour les stations Nord, Milieu et Sud sur l'ensemble de la période de mesures.....	17
Figure 22 : évolution en parallèle des températures sous la canopée dense, clairsemée et hors canopée sur une période de cinq jours consécutifs	17
Figure 23 : régressions linéaires montrant une forte corrélation entre les stations de mesures, à gauche Nord / Sud, à droite Nord / Milieu	18
Figure 24 : schéma d'emplacement des sondes de température et des différences servant à analyser l'effet de la canopée sur la température de l'air ambiant.....	18
Figure 25 : station Nord, profils de température et de différence de température du 9 au 14 août, les cycles journaliers sont représentés par la courbe Lux_2, représentative de l'ensoleillement.....	19
Figure 26 : station Nord, profils de température du 22 au 27 juillet	19
Figure 27 : station Milieu, profils de température du 22 au 27 juillet.....	20
Figure 28 : station Sud, profils de température du 22 au 27 juillet.....	20
Figure 29 : principe du bilan radiatif mesuré par le net-radiomètre par différence des rayonnements visible et infrarouge direct et réfléchi	21
Figure 30 : station Nord, évolution du bilan radiatif du 22 au 27 juillet.....	21
Figure 31 : station Milieu, évolution du bilan radiatif du 22 au 27 juillet	22
Figure 32 : station Sud, évolution du bilan radiatif du 22 au 27 juillet	22
Figure 33 : station Nord, bilans radiatifs journaliers, du 3 juillet au 13 septembre, soit 73 jours.....	23
Figure 34 : station Milieu, bilans radiatifs journaliers, du 3 juillet au 13 septembre, soit 73 jours	23
Figure 35 : station Sud, bilans radiatifs journaliers, du 3 juillet au 13 septembre, soit 73 jours	23
Figure 36 : bilans radiatifs moyens pour l'ensemble de la période d'observation, du 3 juillet au 13 septembre	24
Figure 37 : station SABRA à la rue Necker, à gauche, mât LECEA à la rue Dancet, à droite.....	25
Figure 38 : PM10, données extraites de la page web du SABRA pour la période du 16 août au 10 septembre 2024	25
Figure 39 : évolution des concentrations en particules fines (PM10) sur une période de 3 semaines, re Necker (SABRA) et rue Dancet (LECEA)	25
Figure 40 : régression linéaire des mesures (PM10) du SABRA (rue Necker) versus LECEA / MERA 4 (rue Dancet).....	26

Figure 41 : rue Dancet, évolution en concentration de particules fines sur la période du 09.08 au 09.09.2024 (LECEA), moyennes sur 10 minutes, PM10.0 et PM2.5, station Nord ; le graphe du bas indique les précipitations correspondantes (station Bernex).....	27
Figure 42 : rue Necker, évolution en concentration de particules fines sur la période du 09.08 au 09.09.2024 (SABRA), moyennes journalières, à superposer au graphique ci-dessus.	27
Figure 43 : rue Dancet, évolution en concentration de particules fines sur la période du 09.08 au 09.09.2024 (LECEA) ; station Sud, PM 10.0 ; le graphe du bas indique les précipitations correspondantes (station Bernex) .	28
Figure 44 : prise d'air de l'abri climatique à gauche et sortie d'air avec son ventilateur électrique à droite, station Sud, niveau 1 (dans la canopée)	28
Figure 45 : intérieur de l'abri climatique, sorti de son tube de ventilation	29
Figure 46 : relevé visuel des dépôts de poussière sur les composants de l'abri climatique au terme de la campagne de terrain.....	29
Figure 47 : conditions hygrothermiques de fonctionnement recommandées du capteur SGP40, documentation Sensirion ; en surimpression les valeurs T et RH durant la campagne de mesures 2024	30
Figure 48 : explication de l'échelle de l'index COV selon l'algorithme de Sensirion	30
Figure 49 : évolution de l'index-COV pour la station Nord, sous et au-dessus de la canopée (0 sous, 2 au-dessus) ; la différence étant minime, les deux courbes se confondent.....	31
Figure 50 : évolution des mesures absolues de COV pour la station Nord, sous (vert) et au-dessus de la canopée (bleu)	31
Figure 51 : station Nord, évolution des concentrations de COV	32
Figure 52 : station Milieu, évolution des concentrations de COV.....	32
Figure 53 : station Sud, évolution des concentrations de COV.....	32
Figure 54 : orientation de l'axe de la rue Dancet, extrait SITG	34
Figure 55 : station Nord, au-dessus (bleu) et sous la canopée (vert), vitesse (TWS) et direction du vent (TWD) .	35
Figure 56 : station Nord ; distribution des vitesses et directions au-dessus (en bleu) et sous la canopée (en vert)	35
Figure 57 : station Milieu, au-dessus (bleu) et sous la canopée (vert), vitesse (TWS) et direction du vent (TWD)	36
Figure 58 : station Milieu ; distribution des vitesses et directions au-dessus (en bleu) et sous la canopée (en vert)	36
Figure 59 : rose des vents pour la station Genève Prairie	37
Figure 60 : station Nord, mouvement d'air vertical (W), en bleu au-dessus, en vert sous la canopée.....	38
Figure 61 : station Milieu, mouvement d'air vertical (W), en bleu au-dessus, en vert sous la canopée	38
Figure 62 : station Nord, mouvement d'air vertical (W), en bleu au-dessus, en vert sous la canopée.....	38
Figure 63 : station Milieu, mouvement d'air vertical (W), en bleu au-dessus, en vert sous la canopée	39
Figure 64 : hypothèse de circulation d'air nocturne ; vitesse descendante de 0.1 m/s la nuit	40
Figure 65 : mesures des températures de l'air et de l'UTCI associée aux trois stations Nord, Milieu et Sud	41
Figure 66 : mesures réalisées à l'aide du microclimat-mètre (T air et UTCI), sur des transects à hauteur des stations Nord et Milieu	42
Figure 67 : tripode de mesure stationnaire utilisé pour déterminer le UTCI.....	43
Figure 68 : UTCI de jour et nuit pour les trois stations Nord (bleu), milieu (orange) et Sud (gris) – MERA canopée 2023	43
Figure 69 : tripode de mesure stationnaire utilisé pour déterminer le UTCI.....	46
Figure 70 : axonométrie du microclimat-mètre avec indication des différentes sondes.....	47
Figure 71 : transect avec zones d'étude (carrés) correspondant aux secteurs est, ouest et axe de la rue Dancet.	47
Figure 72 : le microclimat-mètre lors d'un parcours climatique urbain.....	48
Figure 73 : Klima-Michel, principe des différents échanges thermiques d'un sujet avec son environnement.....	48